

DOI: <https://10.5281/zenodo.17522280>

KORPUSDA ANNOTATSIYA: GRAMMATIK ANNOTATSIYA XUSUSIYATLARI

Mamadiyeva Yulduz Choriyevna

Surxondaryo viloyati Angor tumani 2-maktab Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Korpus elektron matnlar majmuini qamrab olgan qidiruv bazasi bo‘lib, uning samaradorligi qo‘shimcha izohga egaligiga bog‘liq. Qo‘shimcha ma‘lumotlar annotatsiya deb yuritilib, o‘zbek tili milliy korpusida annotatsiyaning morfologik, anaforik, prosodik, sintaktik, semantik teg kabi turlari mavjud. Maqolada korpus annotatsiyasi, ularning vazifasi, til korpuslarining foydalanilishida bugungi kunda muhim bo‘lgan grammatik annotatsiya yaratish xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Korpus, teg, annotatsiya, matnlar majmui, grammatik annotatsiya, morfologik annotatsiya.

Til korpusi ma‘lum bir tildagi elektron shaklda saqlanuvchi qidiruv tizimiga joylangan matnlar majmuidir. Til korpusi hajm jihatidan katta bo‘lishi, 100millionlab so‘zlarning qo‘llanilish holatini qamrab olish xususiyatiga ega. Uning elektron kutubxonadan farqi ham shunda. Shu sababli olimlar til korpusiga "til modelining kichraytirilgan ko‘rinishi"dir deya ta‘rif beradilar. "Korpus yordamida bajariladigan amallarning samaradorligini oshirish maqsadida uning qidiruv tizimiga to‘liq konkordans ro‘yhatini tuzish, alohida so‘z, murakkab birlik qidiruvini amalga oshirish; qidiruv natijasini bir necha mezon asosida saralash; foydalanuvchiga qidirilgan so‘zshaklini kengaytirilgan ko‘rinishda taqdim etish; korpusning har bir elementi haqida statistik axborot berish; lemmalarni aks ettirish; so‘zshaklining morfologik xususiyati haqida axborot berish kabi umumiy talabalar qo‘yiladi". [1;37]

Bundan kelib chiqadiki, korpus tabiiy til matnlariga oid statistikani jamlash uchun ishlatiladigan tabiiy til matnining katta bir qismi bo‘lib, u qo‘shimcha ma’lumotlarni ya’ni grammatik annotatsiyani o‘z ichiga qamrab olishi mumkin. Turli lingvistik topshiriq/amalni bajarish uchun matnga lingvistik va ekstralingvistik qo‘shimcha ma’lumot bilan ishlov berilgan bo‘lishi lozim. Buning uchun matn annotatsiyasi mavjud, matn, uning komponentlariga maxsus izoh (masalan, so‘z turkumi haqida ma’lumot) berilishi lozim. Bu izoh matn tegi (belgi, ishora) yoki annotatsiya deb ataladi. Mukammal annotatsiya tadqiqotchiga qidirilayotgan so‘z, so‘zshakl va kontruksiyani topishni osonlashtiradi. Chunki oddiy elektron matnda uning xarakterini ochuvchi alohida ma’lumot (annotatsiya) mavjud emas. Bizga shunchaki so‘z kerak bo‘lsa, buni odatiy matn muharriri ham topib bera oladi. Lekin so‘zning grammatik ma’nosi, tuzilishini “tushunadigan” matn bilan ishlash juda ko‘p afzallik va qulaylikka ega bo‘ladi. Faqat leksemani emas, balki so‘zshaklni qidirish kerak bo‘lsa, bunday dasturiy ta’minot – korpus tadqiqotchi yoki foydalanuvchiga juda katta yordam berishi mumkin. Korpusda qo‘shimcha izoh mavjudligiga ko‘ra annotatsiyalangan va annotatsiyalanmagan korpuslar farqlanadi.

Annotatsiyalangan korpusda teg xarakteridan kelib chiqqan holda so‘z hamda gapga morfologik, sintaktik, semantik, prosodik teglar qo‘shilgan holda bo‘ladi. Korpusni teglash (annotatsiyalash) dasturlashtirilgan yo‘llar bilan amalga oshiriladi. Bunda, avvalo, vaqtni tejash, mehnatni kamaytirish nazarda tutilsa, ikkinchidin, matnga avtomatik ishlov berish muammosiga yechim topiladi.

Korpusda grammatik annotatsiya — bu matnlar to‘plami bo‘lib, unda har bir so‘z yoki ibora uchun grammatik ma’lumotlar belgilanadi. "Ma’lumki, korpusning qiymati uning ichidagi matnlarning ma’lum darajada teglangan, ya’ni lingvistik belgi qo‘yilgan bo‘lishida namoyon bo‘ladi. B. Elov va Sh.Hamroyeva ilmiy hamkorlikda o‘zbek tilining nutq qismlarini belgilash (Pos tagging) uchun maxsus teglar tizimini ishlab chiqdilar". [2;172] Belgilanish turiga qarab bu ma’lumotlar quyidagicha bo‘lishi mumkin:

1. **Turkum teglar:** so‘zning qisqacha turini belgilash (ot, fe‘l, sifat, son h.k.).
- 2.- Lemma (asosiy shakl): har bir so‘zning lug‘iy asosiy shakli.

Morfologik annotatsiya: fe'ning zamoni, fe'ning shakli, son, holda qo'shimchalar, otning kishi/soni, h.k. (lemma ham qo'yilishi mumkin).

3.Sintaktik annotatsiya: ibora yoki gaplarning tuzilishi (konstitutsiya daraxti) yoki so'zlar orasidagi bog'lanishlar (dependency tree).

4. Semantik (ba'zi korpuslarda): fe'llarning semantik rollari, predikatlar, argumentlar.

O'zbek tili milliy korpusida grammatik annotatsiya quyidagi vazifalarni bajraishda muhim o'rin tutadi:

- Tilni avtomatik tahlil qilish, parserlar va lingvistika tadqiqotlari uchun asosiy o'rganish material.

- Til o'rgatish xatoliklarini aniqlash, grammik qoidalarni o'rganish.

- So'z turlarini aniqlash, sintaktik bog'lanishlarni o'rganish.

- Til modellari (NLP) uchun trening ma'lumotlari sifatida ishlatiladi.

"Hozirgi kunda korpus matnlarining asosiy qismi morfologik teglashdan o'tkazilgan va foydalanuvchi so'zlarni so'z turkumi, grammatik kategoriyalari bo'yicha filtrlab qidirishi mumkin" [2;172]. Korpusda grammatik annotatsishni tuzish avvalo, matn to'plami ya'ni korpusni tanlashdan boshlanadi. Keyingi bosqichda annotatsiya bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqiladi. Tilni tanlash va matnlarni bo'laklarga bo'yicha tokenizatsiya qilinadi. Inson annotatorlari tomonidan belgilanishi yoki yarim avtomatik yondashuv bilan amalga oshiriladi. Sifat nazorati sifatida inter-annotator agreement tekshiriladi, kerak bo'lsa tuzatishlar kiritiladi.

1.Jumla: "Men kitobni o'qiyapman."

2.Tuzilma: Men (subj) — o'qiyapman (predikat) — kitobni (obj).

3. Belgilanishlar: Men – PRON, kitobni – NOUN+CASE=ACC, o'qiyapman – VERB+Tense=Pres+Aspect=Prog (faqat misol uchun).

Xulosa sifatida aytusg mumkinki, grammatik annotatsiya so'zning barcha morfologik va sintaktik xususiyatlari va undan foydalanishdagi ayrim noaniqliklar haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Grammatik ma'lumotlar maxsus protsedurada ishlaydi. Korpusda grammatik annotatsiya o'zbek tilining quyidagi grammatik xususiyatlariga tayangan parametrlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Soʻz turkumlari tasniflangan annotatsiyada ot, sifat, son, olmosh, ravish, feʼl, yuklama, bogʻlovchi, koʻmakchi, taqlid soʻzlar, modal soʻzlar, oraliq soʻzlar.
2. Atoqli otlar (familiya, ism, sharif)
3. Kelishik (bosh kelishik, qaratqich kelishigi, tushum kelishigi, joʻnalish kelishigi, chiqish kelishigi, oʻrin-payt kelishigi)
4. Mayl (habar, buyruq-istak, shart)
5. Nisbat (aniq, orttirma, oʻzlik, majhul, birgalik nisbati)
6. Son (birlik, koʻplik)
7. Shaxs-son (I shaxs, II shaxs, III shaxs)
8. Zamon (oʻtgan, hozirgi, kelasi)
9. Boʻlishli- boʻlishsizlik
10. Oʻtimli - oʻtimsizlik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Xoliyorov Oʻ. Oʻzbek tili taʼlimiy korpusini tuzishning lingvistik asoslari. Fil.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. Termiz shahri, 2021.
2. Qarshiyev A, Karimov S, Tursunov M. Oʻzbek tili milliy korpuslarining dasturiy taʼminot strukturasi va vazifalari. Maqola. "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechimlar, istiqbollar". Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti, Vol 1. N-1.2022.
4. Kaxorova N. Corpus linguistics. Academic research in modern science. International scientific - online conference. USA.
5. Sobirova N. Korpus lingvistikasi va parallel korpuslar tavsifi. Maqola. Academic research in educational Sciences. Volume 3. Issue 5. May, 2022.